

FLUXOGRAMA DE TRANSIÇÃO DE CUIDADO NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO PARA ALTA DOMICILIAR

Autora: Enfermeira Mestre Eva Natalina Ferreira Costa¹
Orientadora: Prof. ^a Dra. Karinne Cristinne da Silva Cunha²

1 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar – Mestrado Profissional (PPGSTEH). Rio de Janeiro-RJ, Brasil. <https://orcid.org/0000-0003-2673-6967>

2. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar – Mestrado Profissional (PPGSTEH). Rio de Janeiro-RJ, Brasil. <https://orcid.org/0009-0007-3291-827X>

RESUMO

Introdução: Este fluxograma foi elaborado e construído durante o Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. **Objetivo:** Desenvolver um fluxograma estruturado que represente toda a trajetória do paciente, desde a admissão até a alta para o domicílio de pacientes submetidos a cirurgia de revascularização do miocárdio. **Tipologia/Estratificação do produto:** A elaboração deste produto está inserida no eixo de produção técnica do tipo desenvolvimento de produto Manual ou protocolo, com estratificação T1 =100. **Método:** Este produto foi elaborado a partir de uma revisão de escopo desenvolvida neste estudo levando em consideração a prática clínica do pesquisador no ambiente hospitalar onde exerce suas atividades laborais e referencial conceitual de Eric Coleman e Robert Burke. **Resultados:** Diante dos desafios identificados no estudo, foi necessário a criação de um fluxograma para estruturar o processo de transição do cuidado dos pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Essa iniciativa é importante pois diante do enfrentamento de questões como a falta de planejamento de alta, adesão dos Enfermeiros ao processo transicional e a falta de comunicação entre as equipes a ferramenta contribui trazendo clareza e estrutura em cada etapa. O produto consiste na criação de um fluxograma específico para orientar o manejo do percurso do paciente submetido à cirurgia de revascularização do miocárdio, abrangendo desde a admissão hospitalar até a alta para o domicílio. **Conclusão, aplicabilidade e impacto:** O fluxograma é uma ferramenta importante pois orienta a transição do cuidado, promovendo atuação coordenada e padronizada entre os profissionais. Ele assegura uma transição segura e eficaz, especialmente diante da alta prevalência das doenças coronarianas. Sua aplicação fortalece a prática clínica dos colaboradores e a segurança do paciente.

Descritores: Planejamento Hospitalar; Revascularização do Miocárdio; Processo de Enfermagem; Fluxo de trabalho; Otimização de Processos; Cuidado Transicional.

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro- UNIRIO – RJ - Brasil

Escola de Enfermagem Alfredo Pinto - EEAP

Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar – Mestrado Profissional – (PPGSTEH)

Registro Produto: Doi: 10.5281/zenodo.15660157

*1. planejamento de alta *2. cuidados de Enfermagem e Educação em saúde para Paciente e Família *3. Cuidados para Indivíduos do Sexo Feminino Após Cirurgia Cardíaca *4. Avaliação de Necessidades no Ambiente Domiciliar *5. Comunicação e Documentação * 6. Consultas e Exames Pós-Alta *7. Informações Sobre grupos de Apoio e Recursos Comunitários Existentes.